

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH VA TOZALASH

Yetmishboyev Ruslanbek Kanibek o'g'li

*Andijon Mashinasozlik instituti "Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 4-bosqich K-21-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. Paxta xomashyosini quritish va tozalash bir vaqtning o'zida amalga oshiriladigan yangi birlik ishlab chiqildi. Yangi blokda konvektiv quritish usulining samaradorligi qurituvchi agentning qarshi oqimida paxta xomashyosining harakatlanish tezligini oshirish orqali oshiriladi.

Kalit so'zlar: Xom paxta, namlik, quritish, harorat, quritish barabani, paxtani quritish va tozalash, mayda begona o'tlar.

DRYING AND CLEANING OF RAW COTTON

Yetmishboev Ruslanbek Kanibek oglu

Andijan Institute of Machine Building Institute, department of "Information systems and technologies" of the faculty of "Intelligent control systems and computer technology", 4th year K-21-20 group student

Abstract. A new unit has been developed in which the drying and cleaning of raw cotton is carried out simultaneously. The efficiency of the convective drying method in the new block is increased by increasing the speed of movement of the cotton raw material in the countercurrent of the drying agent.

Keywords: Raw cotton, moisture, drying, temperature, drying drum, cotton drying and cleaning, fine weeds.

Kirish. Paxta xom ashyosini uni qayta ishlashning uzluksiz jarayonining boshida quritish, paxta xom ashyosining namligini texnologik reglamentda tavsiya etilgan qiymatlarga kamaytirishga qaratilgan bo'lib, unga erishish natijasida keyingi tozalash uskunalarning ishonchli va samarali ishlashi ta'minlanadi. Shuning uchun paxta xomashyosini quritish texnologik jarayonning asosiy va zarur operatsiyalaridan biridir. Paxta materiallarni quritishning ko'plab ma'lum usullari mavjud. Xom paxtani quritish uchun hozirgi vaqtda asosan

konvektiv usul qo'llaniladi, bunda xom paxta tabiiy gaz yoki boshqa yoqilg'ining issiqlik generatorida atmosfera havosi yoki uning aralashmasi yonish mahsulotlari bilan isitiladi. Konvektiv usul ham paxta xomashyosining mahalliy, ham chet eldan qurituvchilarida qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda paxta zavodlarida qo'llanilayotgan 2SB-10 tipidagi baraban quritgichlari jiddiy kamchiliklarga ega. To'g'ridan-to'g'ri paxta xomashyosini quritish uchun quritish vositasining issiqlik sarfi atigi 35-40% ni tashkil qiladi, qolgan issiqlik asosan quritgichni isitish uchun va sarflangan quritish vositasi bilan atmosferaga chiqarilib, atrof muhitni ifloslantiradi. Bunday holda, ifloslanish va namlik tufayli quritish vositasining qayta aylanishi deyarli mumkin emas.

2SB-10 quritgichlarida eng katta issiqlik yo'qotilishi 40-45% sarflangan quritish agenti bilan sodir bo'ladi. Ushbu yo'qotishlarni kamaytirish uchun sarflangan quritish vositasini shamollatgich orqali gaz kanaliga pompalamoq orqali qayta aylantirishga bir necha bor urinishlar qilindi, bu esa paxtani quritish va tozalashning texnologik parametrlarining yomonlashishiga olib keldi. Buning sababi shundaki, quritilgan quritgich tarkibida paxta xom ashyosidan chiqarilgan namlik, mayda qoldiqlar, chang va bo'shashgan tolalar mavjud. Ishlatilgan quritish vositasini oldindan tozalashga urinish ham muvaffaqiyatsiz tugadi. Barabanli kurutgichlarda quritish vaqti 5-8 minutni tashkil qiladi, buning natijasida nafaqat tolalar, balki urug'lar ham quritiladi, bu quritgich paxtani qayta ishlashning uzluksiz jarayoniga kiritilganda maqsadga muvofiq emas. Barabanlarda bir vaqtning o'zida 1,5 tonnagacha paxta xom ashyosi bor, bu esa yong'inlarni yo'q qilishni murakkablashtiradi. Ushbu quritgichlar axloqiy va jismoniy jihatdan eskirgan.

Hozirda Qo'shma Shtatlarda xom paxtani oldindan yumshatish, so'ngra uni ketma-ket ikki marta takrorlanadigan va navbatma-navbat quritadigan quritgichlarda va paxta xomashyosi guruhlarini mayda va qo'pol axlatdan tozalashni o'z ichiga olgan texnologiya muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiya quritish va tozalashni o'zaro kuchaytiradi, chunki yumshatilgan va tozalangan paxta yanada samarali quritiladi va qizdirilgan paxta esa samaraliroq tozalanadi. Paxta xomashyosini qurituvchilarga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: I, II va III navlarning 1 va 2 sinfdagi namligini 15% gacha bo'lgan paxtani quritganda, ular 10 t gacha bo'lgan quvvat bilan ishonchli ishlashni ta'minlashlari kerak. / soat va quritish agenti sarfida 5,6 m³ / sek va uning harorati 130-150 ° S bo'lganida namlikning ekstraktsiyasi 3-5% ni tashkil qiladi.

Tadqiqot natijalari.

Quritish vositasini quritish kamerasiga quyish uchun jihozning korpusida teshiklari 17 bo'lgan to'rtta gorizontaal ichi bo'sh tovoqlar 16 o'rnatilgan. Har bir ichi bo'sh patnisda quritish vositasini etkazib berish va olib tashlash uchun teshiklari mavjud bo'lib, ular korpusning yon tomonidagi teshiklar bilan birlashtirilgan. Jihaz korpusiga val 2 o'rnatildi, uning ustiga SS-15A ajratgich o'rnatildi 1. Besleme valiklari 3 ostida, to'rtta gevçetici barabanlar davomida gorizontaal qatorning 4 tagida teshiklari bo'lgan 5 o'rnatilgan va ular orasida 6 va 7-gachasi moyil va birlashtirilgan laganlar mavjud. Bundan tashqari, blok tanasida birinchi beshta baraban 13 ostida beshta teshikli to'r 14 bilan qiya qatoming beshta barabanlari 13 mavjud. paxta xomashyosi va oxirgi baraban 13 ostida tushirish teshigi hosil bo'ladi. 5-teshikli to'rlar va 6, 7-tovoqlar ostida ikkita uzunlamasina o't pog'onasi 8 bor, ularning oluklari ko'ndalang truba yonida joylashgan. 10-gachasi burg'ilash moslamasi, uning ustiga korpusning yon qismida aspiratsiya quvurini ulash uchun 11-gachasi teshik ochilgan. Shakldan ko'rinib turibdiki. 2, IICH-1.9 1 issiqlik generatoridan DN-11.2 4 tutun chiqindisiga quritish vositasini etkazib berish 3-eshik bilan jihozlangan quvur liniyasi 2 orqali amalga oshiriladi. Quritish agentining qayta aylanishi tizimiga chiqadigan quvur liniyasi 5 kiradi. korpus yonidagi teshiklardan to'rtta ichi bo'sh traylarga (7) bog'langan to'rtta tarmoqli truboprovodli 6 va 4-gachasi truba, 11-gachasi eshik bilan jihozlangan, ichi bo'sh tovoqlar 7-ni quvur liniyasi 2 bilan tarmoq orqali bog'laydigan quvurlar 9. Shakl 1. Quritish va tozalash moslamasi Shakl 2. Quritish va tozalash moslamasida quritish vositasini etkazib berish va qayta aylantirish Ishlatilgan quritish vositasini va quritgich korpusining aspiratsiyasini olib tashlash tizimiga eshik 14 bilan jihozlangan va ventilyatorning 15 assimilyatsiya teshigiga ulangan, blok 8 ning korpusidagi teshikka ulangan quvur liniyasi 13 kiradi. shundan 17 tsiklon bilan quvur liniyasi 16 orqali bog'langan.

Quritish va tozalash moslamasining ishi quyidagicha amalga oshiriladi. 3-gachasi valiklarni oziqlantirish orqali 2-kondan olingan paxta xomashyosi paxtasi bo'ylab birinchi yumshatuvchi barabanga 4 beriladi, u bo'shshadi va uni teshikli mash 5 bo'ylab tashiydi va keyin uni 6-laganda yo'nalishi bo'yicha birinchi pog'onaga chiqaradi. yo'l bo'ylab 19-kamera, undan keyin paxta oqimi - xom ashyo yuqoriga qarab harakatlanadi, ikkinchi barabanning ustiga tushadi 4. Shundan so'ng yuqorida tavsiflangan jarayon takrorlanadi.

Oxirgi, to'rtinchi barabandan boshlab, paxta xom paxta bo'ylab quyi birinchi baraban 13 ga tushadi, so'ngra paxta xomashyosini perforatsiyalangan

to'rlar bo'ylab tashiydigan moyil qatorning boshqa barcha barabanlari 13 ga, so'ngra oxirgi barabandan

Teshikli to'r mavjud bo'lmagan moyil qatorning 13-qismi, paxta xom ashyosini tushirish teshigi orqali 15-gachasi tushirish teshigi orqali tushiradi. Gorizontaal qatorning 5-gachasi teshilgan mash orqali chiqarilgan begona moddalar shnurlarga 8-bunkerlarga joylashtiriladi. 9, ularni xoch burg'usiga 10 tushiradi va teshikli to'rlar orqali 14 ajratilgan begona moddalar egimli truba 12 bo'ylab darhol ko'ndalang shnurga 10 tushadi, bu esa ularni tanadan tushiradi. Quritish vositasi issiqlik generatoridan etkazib berilganda, uning hajmining taxminan 50% bo'shliq laganlar 16 orqali va ularning teshikli teshiklari 17 orqali kameraga, ya'ni blok tanasiga, so'ngra 5 va 14 teshikli panjaralar u 9 va 10 chiqarish shnurlari chiqindilari bilan zonaga quyiladi, undan 11 ochilish yo'li bilan so'riladi. Qurilma konvektiv va kontaktli quritishni hamda infraqizil nurlari bilan quritishni amalga oshiradi. Qurilmaning ishlashi davomida uning barcha ishchi organlari, tarkibiy qismlari va ichki yuzalari issiqlik generatorida hosil bo'lgan quritish vositasi bilan isitiladi va tutun chiqindisi tomonidan ichi bo'sh tovoqlar orqali jihoz kamerasiga uriladi va ichi bo'sh tovoqlar ham bo'ladi. Ularga o'rnatilgan quvurli elektr isitgichlar (TEN) tomonidan qo'shimcha ravishda isitiladi, teshikli panjaralar bo'ylab, devorlar bo'ylab va moyil tovoqlar bo'ylab harakatlanayotganda, paxta xom ashyosi isitiladi, ya'ni kontaktli quritishdan o'tadi. Barabanlarning ta'sirida to'xtatilgan harakat paytida va jihoz tomiga uchayotganda paxta xomashyosi qurituvchi vosita bilan puflanadi, ya'ni konvektiv quritishga uchraydi.

Paxta tozalash, quritilgan paxta mahsulotlarini yengil, toza va bozorda sotishga tayyorlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon paxta mahsulotlari tozalash zonalarida, quritish kombinatlari yoki sanoat kasb-hunar kollejlari kabi joylarda amalga oshiriladi. Paxta niqobini avtomatik va qo'llanma usullari bilan yechish, yengil qopqoqni ajratish, tozalash va qayta yo'llash, tanasini sovuq va isitish jarayonlaridan o'tkazish kabi amallar tozalash jarayonining bir qismidir.

Xulosa

Shunday qilib, bo'linmada paxta xom ashyosi bir vaqtning o'zida aloqa va konvektiv quritish usullariga o'tkaziladi, bu uning umumiy samaradorligini oshiradi va ushbu quritish usullari ta'sirida paxta xomashyosining nisbatan qisqa yashash muddatini qoplaydi.

Paxta xomashyosini quritish va tozalash, yani paxta mahsulotlarini yetishtirish, quritish va tozalash jarayonlari, paxta sifatini oshirish va uni rusumli holatga keltirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar o'sadiki ekologik va iqtisodiy

talablar asosida amalga oshirilishi kerak. Paxta quritish jarayoni, tashqi faktorlarga (sariq yorug'lik, harorat o'tkazish, havo harorati, vaqt davri va boshqalar) mos ravishda ta'sir qiladigan muhim parametrlarni o'z ichiga oladi. Paxta quritish uchun eng yaxshi natijalarni olish uchun, quritish temperaturasi va havoning namligi kuchayishida mos keladigan ravishda o'zgartirilishi kerak. Qayta ishlanayotgan paxta xomashyosi, paxta quritish mashinalari yordamida quritiladi va sovuq vaqt davrida saqlanadi.

Yakuniy xulosalar esa, paxta xomashyosini quritish va tozalash jarayonlarining paxta mahsulotlarini asal sifatiga qarab oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligidir. Ushbu jarayonlar paxta mahsulotlarining saqlanishi, sotishida qulaylik va xaridorlar tomonidan qabul qilingan sifatning yuqori darajada bo'lishini ta'minlashda ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бородин П.Н. Изучение и испытания комплекса технологического оборудования производства КНР АО Paxtasanoat ilmiy markazi, Ташкент, 2011. 85с.
2. Tojiev, R J. (2019) "Drying glass feed stock in drum drier for manufacturing glass products," Scientific-technical journal: Vol. 22: Iss. 3, Article 21. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/ferpi/vol22/iss3/21>
3. Абдукодиров Н., Окйулов К. Улучшение дизайна барабана сушилки. <https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcda900ec94fdb.filesusr.com/ugd/b06fdc08e83b3119384163a0da8c5e27d97871.pdf.index=true>
4. «Компрессор валларидаги салбий титрашларни баргараф этишда кимёвий термик ишлов бериб цементитлаш жараёнининг методологияси ва афзалликлари», CLXI Международная Научно-Практическая Конференция халқаро техника журналі. 01.04.2020 й. 312-317 бет.
5. arxiv.uz

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

